

Wayne Shorter e Milton Nascimento - O jazz americano e a música mineira na música Ponta de Areia do álbum Native Dancer (1975)

João Paulo Lopes Oliveira¹

Cléber José Bernardo Alves²

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17771276*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este artigo analisa a colaboração entre o saxofonista norte-americano Wayne Shorter e o cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento. A pesquisa busca compreender a complementaridade estilística entre o jazz americano e a música de Minas Gerais (música mineira), através de uma análise de transcrição em forma de lead sheet (partitura guia) na música Ponta de Areia, autoria de Milton Nascimento gravada no álbum “Native Dancer” (1975), produzido por Wayne Shorter. A partir dos referenciais analíticos de Dante Grella (1982), Bowen (1993) e Maranesi (2005), o estudo evidencia como a fusão entre universos distintos resultou em uma obra inovadora e influente no cenário da música popular e instrumental.

Palavras-chave: Wayne Shorter. Milton Nascimento. Jazz. Música mineira. Native Dancer.

Wayne Shorter and Milton Nascimento - American jazz and Minas Gerais music in the song Ponta de Areia, on the album Native Dancer (1975)

Abstract: This article analyzes the collaboration between American saxophonist Wayne Shorter and Brazilian singer-songwriter Milton Nascimento. The research seeks to understand the stylistic complementarity between American jazz and the music of Minas Gerais (Minas Gerais music) through an analysis of the lead sheet transcription of the song "Ponta de Areia," written by Milton Nascimento and recorded on the album "Native Dancer" (1975), produced by Wayne Shorter. Drawing on the analytical frameworks of Dante Grella (1982), Bowen (1993), and Maranesi (2005), the study highlights how the fusion of distinct universes resulted in an innovative and influential work in the popular and instrumental music scene.

Keywords: Wayne Shorter. Milton Nascimento. Jazz. Brazilian Music. Native Dancer. Lead sheet analysis.

¹ Graduando do Bacharelado em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, joapaulo.music9@gmail.com

² Doutor e Professor Titular da Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, clebersaxalves@gmail.com

1. Introdução

A colaboração entre o saxofonista norte-americano Wayne Shorter e o cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento, criou um universo musical que constitui-se por encontros que transcendem fronteiras geográficas e culturais desenvolvidas no álbum "Native Dancer" (1975). O álbum representa um marco na fusão entre o jazz americano e a música brasileira de Minas Gerais, sintetizando estilisticamente duas tradições musicais distintas em uma nova obra.

Wayne Shorter, saxofonista e compositor norte-americano que se destacou no jazz a partir dos anos 1960. Atuou nos grupos de Art Blakey e Miles Davis, além de ser um dos fundadores do grupo Weather Report, referência no jazz fusion, e Milton Nascimento, cantor e compositor brasileiro que integrou o movimento Clube da Esquina nos anos 1970. Sua música combina elementos da MPB, do jazz e de ritmos regionais. É reconhecido por sua contribuição à cultura musical brasileira e por sua carreira internacional:

Podem ser associadas à variedade de influências musicais e hibridismo que mais tarde se consolida como um dos traços estilísticos do Clube da Esquina (a música religiosa da tradição católica, a música da herança africana no Brasil, o folclore, a canção popular brasileira vocal, o rock, o jazz, a música instrumental experimental, a música erudita, entre outros [...]) (LOPES, W., 2010, p. 29).

A conexão musical surgiu a partir de uma admiração mútua. De acordo com o documentário *Zero Gravity* (Prime Video, 2023, mín 25:52), Shorter conheceu Nascimento por intermédio de sua esposa Ana Maria, fã do cantor, que o incentivou a estabelecer essa parceria. Assim, Shorter recebeu Nascimento e os músicos de sua banda: Wagner Tiso (piano e arranjador) e Robertinho Silva (bateria e percussão) em Los Angeles, onde permaneceram em residência temporária, preparando os arranjos do repertório escolhido, tendo como primeira faixa *Ponta de Areia*, composição de Milton Nascimento. É importante observar que Nascimento como compositor colaborou com quatro composições de nove produzidas no álbum.

A parceria entre Shorter e Nascimento não foi apenas a união de dois músicos, mas também a constituição de um ponto de convergência entre o jazz americano e a música feita nas Minas Gerais. A obra de Nascimento, enraizada nas múltiplas referências formadoras de sua identidade musical, acaba por encontrar um ponto de convergência harmônica e rítmica do jazz e da improvisação encontrado em Shorter e seus pares. A

notória evidência aqui apresentada é a da universalidade da música enquanto uma linguagem e manifestação capaz de integrar diferentes tradições e identidades culturais.

A fusão de Wayne e Milton foi perfeita. Não parecia: 'isso é brasileiro, isso é americano'; parecia fluir naturalmente" [...] (Zero Gravity. Prime Video, 2023, ep. 2, min 27:27)

Figura 1: Wayne Shorter e Milton Nascimento em performance ao vivo.

Em *Native Dancer*, Wayne Shorter e Milton Nascimento estabelecem um diálogo musical em que distintas identidades sonoras se integram. Shorter, por meio da sua linguagem de improvisação e estruturas harmônicas no jazz, contribui para a construção de linhas melódicas e texturas musicais que interagem com a voz de Nascimento e suas respectivas composições. Este, por sua vez, incorpora elementos da música brasileira e linguagens afro-diaspóricas, que ao articularem com sua performance vocal, ampliam as possibilidades expressivas e sonoras do repertório. Tal interação foi notada por todos que pertenciam ao processo criativo do disco em questão.

Ponta de areia, da primeira vez que ouvi, me levou a um lugar novo. Fui mudado, sabe (...) A forma que ele tocava funcionou com a voz do Milton, tecendo juntos com a sensibilidade dos dois, e foi simplesmente lindo [...] (KLEIN, Prime video, 2023, ep. 2, min 26:34).

O álbum *Native Dancer*, produzido por Wayne Shorter, contou com a colaboração dos seguintes instrumentistas:

- Wayne Shorter – saxofone soprano (faixas 1,2,4,8,9), saxofone tenor (faixas 3-6), piano acústico (faixas 5-7), piano elétrico (faixa 8)
- Milton Nascimento – vocais (faixas 1,3,4,6,8), violão acústico (faixas 3,4,6,8)
- Herbie Hancock – piano (faixas 1,2,7,9), piano elétrico (faixa 3)
- Wagner Tiso – órgão (faixas 1,3,4,7), piano elétrico (faixas 1,2,4,6,9), baixo (faixa 8)
- Jay Graydon – guitarra elétrica (faixa 1), baixo (faixa 2)
- David Amaro – guitarra acústica (faixas 4,6,7,9)
- Dave McDaniel – baixo (faixas 1,3-7,9)
- Robertinho Silva – bateria (faixas 1-4,6-8), percussão (faixas 5,9)
- Airto Moreira – percussão (faixas 2,4,5,7,8)

Tal formação contribuiu para a sonoridade singular de *Native Dancer*, criando uma sonoridade que integra elementos do jazz, da música brasileira e de outras tradições.

2. Relações histórico-culturais, estéticas e conceituais entre o jazz americano e a música brasileira

Antes de uma análise musical teórica, é importante uma contextualização de outros aspectos que tangem a relação entre estes dois músicos e suas respectivas historicidades. Tendo em vista que se trata de dois artistas negros, as relações entre o jazz norte-americano e a música popular brasileira também deve ser compreendidas sob perspectiva das diferenças estruturais e históricas que caracterizam as experiências afro-diaspóricas em cada contexto

Nos Estados Unidos, a tradição afro-americana configurou-se a partir de processos de segregação racial, o que resultou em práticas musicais que enfatizam a improvisação individual, o “groove” como fundamento identitário e a concepção musical por meio da performance (GILROY, 1993; MONSON, 1996).

Wayne Shorter, consolidou-se como uma das figuras centrais do jazz moderno pela importância simultânea como compositor e improvisador. Sua trajetória transita

entre o hard bop, o post-bop, o jazz modal e o fusion. Após sua formação em Newark, ingressou nos Jazz Messengers de Art Blakey (1959–1964), onde atuou como diretor musical. Em seguida integrou o Second Great Quintet de Miles Davis (1964–1970), tornando-se o principal compositor do grupo. A partir da década de 1970, Shorter expandiu sua atuação ao cofundar o Weather Report, grupo fundamental do jazz-fusion, e, já nos anos 2000, estabeleceu um quarteto acústico amplamente reconhecido pela crítica como uma das formações mais inventivas do século XXI. Por essas contribuições, Shorter recebeu reconhecimentos de grande prestígio, incluindo mais de 12 Grammy Awards, o NEA Jazz Master (1998), o Polar Music Prize (2017) e o Pulitzer Prize – Special Citation (2024), além de diversas homenagens acadêmicas.

Já no Brasil, a diáspora africana resultou em aspectos musicais distintos, atravessadas pela miscigenação, pela pluralidade regional e pela integração entre práticas religiosas e rituais populares (BÉHAGUE, 2006; SANDRONI, 2001). As tradições afro-brasileiras — como o congado mineiro, o candomblé, a capoeira e ritmos como o samba e o ijexá — enfatizam uma concepção coletiva da performance, marcada pelo diálogo entre canto e percussão e pela presença de estruturas rítmicas circulares. Em contraste ao contexto norte-americano, no qual a improvisação individual assume papel central, diversas práticas afro-brasileiras valorizam a construção musical conjunta e a participação comunitária como princípios estruturantes de suas formas expressivas.

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Três Pontas, Nascimento desenvolveu sua musicalidade em meio a tradições populares, religiosas e repertórios afro-brasileiros. Essas experiências iniciais contribuíram para a formação de sua abordagem harmônica, para o uso recorrente de modulações amplas e para a concepção do canto como prática de caráter coletivo (WISNIK, 1989). Sua projeção nacional iniciou nos Festivais da Canção dos anos 1960. A consolidação no movimento que culminou o álbum *Clube da Esquina* (1972), evidencia a colaboração de Nascimento com diversos outros músicos, entre eles Lô Borges, Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta e Wagner Tiso. A prática criativa baseava-se na composição coletiva, em que melodias, letras e arranjos eram desenvolvidos de modo interdependente, muitas vezes a partir de encontros informais, trocas improvisadas e um intenso diálogo entre referências afro-diaspóricas, harmonia jazzística, música clássica, rock progressivo e tradições regionais mineiras.

3. Análise musical

Tendo como objeto de pesquisa a música Ponta de Areia, composta por Milton Nascimento, as análises musicais foram desenvolvidas a partir dos referenciais de Dante Grela (1982). Foram realizadas análises comparativas, funcionais, e por fim, uma análise das complementaridades estilísticas no disco Native Dancer (1975).

Para possibilitar a realização das análises, anteriormente foi realizado processo de transcrição (lead sheet) da performance de Wayne Shorter no disco. O que Bowen configura como um lugar de intersecção teórica entre todas as performances.

No Jazz, a leadsheet (partitura guia), é uma tentativa de unir as qualidades essenciais do trabalho, ou seja, um lugar de intersecção teórica entre todas as performances. Essas performances não compartilham um lugar comum; é possível tocar a peça sem seguir tudo o que está na partitura guia [...] (BOWEN, 1993, p147).

Em primeira análise, sob a perspectiva de uma análise comparativa, é possível constatar uma diferença na forma estrutural na música Ponta de Areia, em relação a sua primeira versão, lançada no disco Minas de Milton Nascimento (1975). A semelhança que une as duas versões, que não apresenta mudança, é a construção da forma de compassos em que a música foi composta, com compassos alternados de 4/4 e 5/4 onde a melodia é construída através da escala pentatônica de Fá Maior.

pon-ta de a-rei - a pon-to fi-nal da-ba-hi-a mi-nas es-tra-dana tu-ral

Figura 2: Exemplificação da alternância de compassos. (Transcrição realizada pelo autor)

Tendo em vista que se trata de uma canção musical letrada, foi realizada uma estruturação das estrofes, que possibilita uma melhor análise da estrutura das versões aqui analisadas :

Ponta de areia

Ponto final

Da Bahia-Minas — ESTROFE A

Estrada natural

Que ligava Minas

Ao porto, ao mar

Caminho do ferro — ESTROFE B

Mandaram arrancar

Velho maquinista

Com seu boné

Lembra o povo alegre — ESTROFE C

Que vinha cortejar

Maria Fumaça

Não canta mais — ESTROFE D

Para moças, flores

Janelas e quintais

Na praça vazia

Um grito, um ai — ESTROFE E

Casas esquecidas

Viúvas nos portais

Maria Fumaça

Não canta mais — ESTROFE D2

Para moças, flores

Janelas e quintais

Na praça vazia

Um grito, um ai — ESTROFE E2

Casas esquecidas

Viúvas nos portais

3.1. Estrutura da faixa *Ponta de Areia*

A seguir descrevem-se as formas e as estratégias interpretativas das duas versões de “Ponta de Areia”: a versão originalmente publicada em *Minas* (1975) e a versão registrada em *Native Dancer* (1975). Primeiro explico e comparo a forma detalhada de cada versão, em seguida, apresento os procedimentos adotados na transcrição e, por fim, discuto diferenças estruturais e performativas relevantes para a análise comparativa.

Comparação da forma da música *Ponta de Areia* na versão do álbum *Minas*(1975) e versão do álbum *Native Dancer* (1975):

item	Versão Álbum Minas (1975)	Versão Álbum Native Dancer (1975)
Introdução	Livre; vocais do coro (8 compassos)	Piano e voz iniciam (estrofes A-C — 12 compassos)
Melodia Inicial	Vocalize da melodia por Milton (4 compassos)	Vocalize com entrada da instrumentação (8 compassos)
Estrutura de estrofes	A+B (8 comp.), C+D (4 comp.), D2+E2 (8 comp.)	Estrofes A-C (12 comp.), interlúdio de sax (21 comp.), re-exposição (8 comp.)
Solo/interlúdio	Solo de sax soprano (8 comp.)	Interlúdio/solo de sax de ~21 compassos (variação métrica e ad libitum)
Re-exposição	Repetição final das estrofes	Tema retomado em uníssono

	D2 e E2 e reintrodução do coro em vocalize (4 compassos)	(Milton + Shorter - 4 compassos), Repetição final das estrofes D e E, seguido por improvisações e fade-out
Métrica	Alternância 4/4 e 5/4; forma mais rígida	Métrica flexível no interlúdio, com variações de andamento e seções ad libitum

Figura 3: QR code localizador versão Ponta de Areia disco Minas (1975)

Figura 4: QR code localizador versão Ponta de Areia disco Native Dancer(1975)

3.2. O interlúdio de Wayne Shorter na versão em questão

No minuto 1:29, Wayne Shorter inicia o que pode-se considerar um interlúdio, tendo em vista que além de estar ad libitum, desconstrói a métrica de compassos alternados, e principalmente o andamento, e, utiliza deste recurso a fim de criar uma sessão musical que separa duas partes da música. Neste trecho, Shorter é acompanhado pelo piano de Wagner Tiso e a percussão de Robertinho Silva.

Tendo em vista a variação da métrica e do andamento neste interlúdio, para realizar tal transcrição, foi necessário basear a escrita em experiências e conhecimentos pessoais tangentes ao estilo analisado. Justificativa essa, absorvida dos estudos de Elenice Maranesi:

Aqui, o método de transcrição é visto como um processo em que o pesquisador, elemento central no processo de transcrição, está

familiarizado com os elementos da música ocidental e da música popular contemporânea instrumental, além de transitar no contexto ambiental e temporal da obra transcrita e do seu autor. Algumas considerações baseiam-se em experiências pessoais da autora, vivenciadas na prática do exercício profissional, na qualidade de instrumentista, arranjadora e professora. Outras são fundamentadas pelo exercício da transcrição musical na área da música popular e pela visão investigativa e reflexiva desenvolvidos na experiência acadêmica [...] (MARANESI, 2005, p. 4)

No interlúdio em questão, Shorter utiliza de algumas escolhas estilísticas de articulação e criação muito comum dentro do jazz.

Legenda para a foto a seguir:

- Vibratos
- Bend
- Notas de Aproximação
- Apogiaturas

Figura 5: Transcrição (realizada pelo autor) interlúdio de shorter dos minutos 1:29 a 3:00

No trecho transcrito acima (minutos 1:25 a 2:57), é possível ver ornamentos como vibratos, bends e glissandos.

3.2.2. Vibratos

Nos compassos 1,2,3,4,5,7,10,11 e 12, podemos ver pela identificação em azul que Shorter utiliza os recursos de vibratos curtos e longos. Segundo Dave Liebman (1989 p. 39) , para os instrumentos de sopro de madeira, o vibrato é uma manipulação regular claramente definida de uma nota através da vibração rápida e pulsação rítmica do volume. Estes dois fatores influenciam as partes de um som de forma diferente durante o ciclo curto do vibrato, levando a pequenas e sutis alterações na cor do som. Isto é especialmente notório nas árias e baladas. As especificidades do ciclo do vibrato são a velocidade

3.2.3. Bends

Shorter se utiliza majoritariamente do bend ascendente como identificados pelos círculos vermelhos nos compassos 2, 3 e 9.

Segundo Alves:

Também chamados de pitch bends, eles são da forma ascendente e descendente e recorrentes tanto na melodia quanto na improvisação. O bend ascendente denominado pelos americanos de scoop, o som é iniciado abaixo do tom prescrito e pressionado para cima. (ALVES, 2019, p. 110-113)

Para (TOMARO; WILSON, 2009, p. 20, tradução nossa):

A nota de chegada é iniciada com a afinação abaixada usando a embocadura e depois é levada para à afinação justa. A velocidade a que isto acontece depende do estilo da música.” [...] (ALVES, 2019, p. 110-113)

3.2.4. Notas de aproximação e Apogiaturas:

Para Alves (2019)

No estudo da música popular do jazz é muito comum o uso do termo *approach note*, para nós traduzido como notas de aproximação. As notas

de passagem geralmente têm curta duração, acontecem em uma posição métrica fraca de uma frase. Almada (2000) trata esse termo na *Análise Melódica* e o denomina como inflexão melódica (também chamada de nota de aproximação ou nota estranha ao acorde). As inflexões são notas quase sempre não pertencentes ao acorde. [...]

Almada (2000, p.135) define as principais usabilidades das chamadas notas de aproximação:

- 1) Nota de passagem (abreviatura: NP) - Talvez seja a mais comum: é preparada (por grau conjunto) e resolve numa nota-alvo de posição métrica mais forte que a sua.
- 2) Bordadura (B) - caso especial de nota de passagem, diferindo desta apenas pelo fato de retornar a mesma nota que a preparou.
- 3) Apogiatura (AP) - sua principal característica é ocorrer em posição métrica mais forte em relação à da nota-alvo. Além disso, não é preparada; em outras palavras, surge após pausa ou salto melódico.
- 4) Escapada por salto (ES) - como o nome indica, vem de um salto e resolve na nota-alvo. Sua única diferença com a apogiatura é a ocorrência de sua posição métrica, mais fraca que a da resolução. Há ainda uma variação, mais rara, a *escapada* propriamente dita (E): é o inverso daquela, pois o salto acontece após a preparação, sendo, assim, o único caso entre as inflexões em que a resolução não é feita por grau conjunto.
- 5) Suspensão (SUS) - é preparada através de uma ligadura de expressão. Assim uma tensão ou nota de acorde sustentada por meio da barra de compasso (embora possa ocorrer dentro deste, seja por ligadura, seja por simples síncope. O importante é a mudança de harmonia), transforma-se em inflexão metricamente acentuada sobre um acorde “estranho”, o que obriga a ser resolvida na nota-alvo imediatamente abaixo. (ALVES, 2019, p. 119-124)

Na transcrição realizada, é possível perceber duas das 5 definições definidas por Almada. Nos compassos 2, 7 e 12 pode-se perceber apogiaturas (definição 3 - Almada), identificados pela cor verde. Já nos compassos 5 e 8, as notas de passagem (definição 1 - Almada), identificados pela cor amarela.

Figura 6: QR code localizador interlúdio Wayne shorter no minuto 1:29

Por seguinte, após a realização do interlúdio, Shorter apresenta mais um recurso ligado ao jazz, que se apresenta como a reexposição do tema da música após uma sessão de improvisação. Como proposto, em uma análise comparativa, o interlúdio analisado acima pode ser comparado a uma sessão de improviso dentro do jazz

A improvisação se faz ao redor do tema, que normalmente é tocado “direto” (sem muitos adornos improvisacionais) no começo da composição, depois passa por improvisações e, finalmente, é retomado e tocado novamente como conclusão (HATCH, JO MARY, 2022, p. 22).

Figura 7: QR code localizador Reexposição do tema no minuto 3:03 pós interlúdio

Do ponto de vista da performance instrumental, o interlúdio improvisado por Shorter (1:29–3:00) evidencia características fundamentais da estética do jazz americano como, a liberdade métrica, o uso de articulações expressivas (vibratos, bends, glissandos) e o desenvolvimento melódico ad libitum remetem a improvisação como espaço de afirmação individual, aspecto amplamente descrito em Monson (1996) e Gilroy (1993) como estruturante das práticas afro-americanas.

Em seguida, trazendo a voz para o contexto de análise comparativa, no minuto 3:30, após a primeira reexposição do tema, Nascimento dobra a melodia juntamente com Wayne, em uníssono na mesma oitava, criando assim uma específica textura timbrística:³

Milton dobra melodia com wayne na mesma oitava
fazendo uso de fonéticas que conversam com a articulação saxofonística

26

a la ia i a la e ia u e a la ia ia la a i e i e ia ra

³ Melodia escrita no tom de Sol Maior, devido a afinação do saxofone soprano ser em Si Bemol. Portanto a escrita é feita um tom acima para que fique em uníssono com a voz de Milton Nascimento.

Figura 8: Nascimento e Shorter dobram melodia-tema em uníssono na mesma oitava

Figura 9: QR code localizador Nascimento e Shorter dobrando o tema em uníssono

Sobretudo, a fim de criar uma maior interação timbrística com o saxofone soprano, Milton utiliza majoritariamente as vogais "a", "é" e "e", o que para a voz configura-se como a melhor escolha articulatória para trabalhar regiões agudas com maior suavidade e precisão.

A tensão resultante exige que a boca esteja mais aberta do que em regiões mais graves. Por tal motivo, a articulação na região aguda é limitada, sendo melhor articuladas as vogais abertas "a", "é" e "e". (DINVILLE, 1993, p. 65).

O retorno do canto de Nascimento, dobrando o tema em uníssono com o saxofone (3:30), cria uma textura em que a voz assume função instrumental, aproximando-se do conceito de "canto coletivo" presente tanto em práticas corais religiosas quanto em tradições afro-brasileiras como o congado mineiro. Essa fusão vocal-instrumental, onde o timbre de Nascimento se soma ao de Shorter, dialoga diretamente com a percepção de Wisnik (1989) sobre a voz como veículo de ancestralidade e identidade comunitária na música brasileira.

No minuto 4:21, Wayne usa de um recurso rítmico durante seu improviso, ele reproduz melodicamente o acento rítmico feito pela caixa da bateria, proposto anteriormente por Robertinho Silva. Tal ritmo tem sua acentuação nos tempos 2 e 4.

Figura 10: Shorter acentuando os tempos 2 e 4

Figura 11: QR code localizador Shorter acentuando os tempos 2 e 4

Figura 12: Levada do primeiro compasso da entrada da bateria (0:41)

A imagem acima se refere a levada do primeiro compasso da entrada da bateria (0:41), nele é possível relacionar a acentuação da caixa nos tempos 2 e 4, com o ritmo feito por Wayne em seu improviso posteriormente.

Figura 13: QR code localizador Levada do primeiro compasso da entrada da bateria (0:41)

4. Conclusão

O álbum *Native Dancer* (1975), fruto da colaboração entre Wayne Shorter e Milton Nascimento, consolidou-se como um marco histórico na música popular e no jazz contemporâneo, representando um exemplo da fusão entre diferentes tradições sonoras. A junção de elementos do jazz norte-americano com ritmos e harmonias da música popular brasileira, resultou em uma sonoridade única, alargando inúmeras fronteiras estilísticas e estéticas.

A relevância de *Native Dancer*, transcende o âmbito artístico, evidenciando o potencial da música como instrumento de diálogo intercultural. O disco não apenas projetou internacionalmente a obra de Milton Nascimento, mas também influenciou gerações de artistas em diferentes países. Um exemplo notável é o grupo norte-americano *Earth, Wind & Fire*, cuja sonoridade foi diretamente inspirada nas experimentações vocais e harmônicas de Nascimento, culminando na regravação de *Ponta de Areia* sob o título *Brazilian Rhyme* (1977).

Décadas após seu lançamento, *Native Dancer* continua a repercutir como fonte de inspiração e estudo. O pianista Antonio Adolfo revisitou seu repertório no álbum *Hybrido – From Rio to Wayne Shorter* (2017), reafirmando a atualidade estética da obra. Da mesma forma, a cantora e contrabaixista norte-americana Esperanza Spalding, afirma ter descoberto a música brasileira a partir desse disco, reconhecendo em Milton Nascimento uma referência estética de destaque na sua própria música. Sua regravação de *Ponta de Areia* (2008) e até mesmo a recente colaboração com o artista, revelam a atemporalidade e concomitante profundidade do legado sonoro de *Native Dancer*.

Dessa forma, o álbum se consolida como uma representação da capacidade transformadora da música, ao unir sensibilidades distintas em uma expressão estética comum, porém nova. A colaboração entre Shorter e Nascimento é exemplo de como a arte pode atravessar barreiras linguísticas e geográficas, promovendo o intercâmbio criativo entre culturas. Mais do que uma parceria memorável entre dois músicos, *Native Dancer* representa um ponto de convergência entre o jazz e a música brasileira, configurando-se como símbolo e potência comunicativa.

Referências

ALVES, C. *Paulo Moura e a Bossa Nova Instrumental: análises e reflexões sobre práticas interpretativas e arranjos (1968–1969)*. Belo Horizonte: UFMG, 2019.

BERLINER, P. *Thinking in Jazz: the infinite art of improvisation*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

BORÉM, F. *Um método de análises de áudios e vídeos de música e suas ferramentas*. Belo Horizonte: UFMG, 2019.

BOWEN, José A. "The History of Remembered Innovation: Tradition and Its Role in the Relationship between Musical Works and Their Performances." *The Journal of Musicology*, v. 11, n. 02, p. 139-173, 1993.

DINVILLE, C. *A técnica da voz cantada*. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.

Documentário Zero Gravity. Produção de Prime Video. Vídeo, 2023.

GRELLA, D. *Análise musical: uma proposta metodológica*. São Paulo: [s.n.], 1992.

LEVINE, M. *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music Company, 1995.

LOPES, W. *Novena, Crença e Gira Girou de Milton Nascimento e Márcio Borges*. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

MARANESI, E. *O piano popular de César Camargo Mariano: a descrição de um processo de transcrição*. Campinas, 2005. 158f. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

RE, A. M. *The Role of Transcription in Jazz Improvisation: examining the aural imitative approach in jazz pedagogy*. Tese (Doutorado em Música). Ball State University, Muncie, 2004.

TOMARO, M.; WILSON, J. *Instrumental Jazz Arranging: a comprehensive and practical guide*. Victoria, Austrália: Hal Leonard Corporation, 2009.

BÉHAGUE, Gerard. *Heitor Villa-Lobos: The Search for Brazil's Musical Soul*. Austin: University of Texas Press, 2006.

MONSON, Ingrid. *Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

SANDRONI, Carlos. *Feitiço Decente: Transformações do Samba no Rio de Janeiro (1917–1933)*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WISNIK, José Miguel. *O Som e o Sentido: uma outra história das músicas*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.